

Ochilg'och bu gulshanda inson guli,
Ne inson guli, bog'i rizvon guli.

*ALISHER NAVOIY
VA ADABIY TA'SIR
MASALALARI:
BADIY IJOD,
KOMPARATIVISTIKA
VA RENESSANS*

MUHIDDINOV MUSLIHIDDIN

QUTBIDDINOVICHNING

80 yilligiga bag'ishlangan

xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya

SAMARQAND – 2025

**O‘ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN
VA
INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

**SHAROF RASHIDOV
NOMIDAGI
SAMARQAND
DAVLAT
UNIVERSITETI**

**ALISHER
NAVOIY**

XALQARO JAMOAT FONDI

**ALISHER NAVOIY
XALQARO JAMOAT
FONDI**

***ALISHER NAVOIY VA ADABIY TA‘SIR MASALALARI: BADIY IJOD,
KOMPARATIVISTIKA VA RENESSANS
mavzusidagi***

***MUHIDDINOV MUSLIHIDDIN QUTBIDDINOVICHNING
80 yilligiga bag‘ishlangan***

**XALQARO ILMIV-NAZARIY ANJUMAN MATERIALLARI
(Samarqand, 16-17 may, 2025-y)**

Samarqand – 2025

“Alisher Navoiy va adabiy ta’sir masalalari: badiiy ijod, komparativistika va renessans” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Samarkand: SamDU nashriyoti, 2025-y. – 604 b.

Mazkur to‘plam 2025-yilning 16-may kuni o‘tkazilgan “Alisher Navoiy va adabiy ta’sir masalalari: badiiy ijod, komparativistika va renessans” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallaridan iborat bo‘lib, unda xorijiy va mamlakatimizning bir qancha taniqli olimlari, yosh tadqiqotchilar hamda soha mutaxassislarining maqolalari o‘rin olgan.

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning aniqligi yuzasidan mualliflar mas’uldir.

TAHRIR HAY’ATI:

H.A.Xushvaqtov (tahrir hay’ati raisi), **J.D.Eltazarov**, **I.I.Sulaymonov** (mas’ul muharrir), **Alimcan Inayet**, **Aynur O‘z O‘zcan**, **M.Tursunova**, **B.M. Muhiddinova**, **J.Hamroyev**.

TAQRIZCHILAR:

Hasanov Sh.A

Davlatov O.D

Nashrga tayyorlovchilar:

S.Tohirov, filologiya fanlari nomzodi, dotsent

N.Muhitdinova, filologiya fanlari doktori, professor

M.Hasanova, PhD, dotsent

Musahhihlar:

G.Xoliqulova, filologiya fanlari nomzodi, dotsent

D.Toshniyozova, PhD, o‘qituvchi

A.Razzoqov, PhD, o‘qituvchi

D.Muminova, PhD, o‘qituvchi

Z.Rahmonova, PhD, o‘qituvchi

*SamDU Kengashi majlisida muhokama qilinib, nashrga tavsiya etilgan.
(2025-yil 28-mart, № 10-son bayonnoma)*

ISBN 978-9910-9811-5-9

© *Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, 2025*

1. Бобоев Т. Олий о‘қув юртларида о‘збек ше‘рияти поэтикаси асосларини о‘рганиш. – Т.: ДДQ, 1997. – Б . 32–268.
2. То‘хлиев В. Badiiy asarlarni sharhlab o‘rganish (Mumtoz adabiyot misolida) monografiya. – Т.: Fan, 2013. – В. 142.
3. Yusupova D. Aruz va mumtoz poetikaga kirish. – Т.: Akademnashr, 2020. – В. 295.
4. Alisher Navoiy. G‘aroyib us-sig‘ar. TAT. 10-jildlik. 1-jild. – Т.: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2013. – 733-b.
5. Раҳмонов В. Ше‘р сан‘атлари. – Т.: “Sharq”, 2020. – Б. 240.
6. Rahmonova Sh. Umumta’lim maktablarida aruz tizimini o‘qitishning muammolari. – Т.: Mahalla va oila, 2021. – 114 b.

Quljanova To‘lg‘anoy,
SamDU 2-kurs doktoranti.

ABDUVALI QUTBIDDIN SHE‘RIYATIDA NAVOIYONA OHANGLAR

Annotatsiya: Ushbu maqolada irfoniy ma’rifat kuychisi hazrat Alisher Navoiy she’riyatiga izdoshlik an’anasi hozirgi zamon ijodkorlaridan biri Abduvali Qutbiddin ijodi misolida tahlilga tortilgan. Abduvali Qutbiddin she’rlaridagi ramziy-majoziy timsollar tahlili orqali hozirgi zamon she’riyatiga xos tamoyillar qisman o‘rganilib, navoiyona an’analarning bugungi adabiy jarayondagi ahamiyati o‘rganilgan. Shu bilan birga bugungi davr she’riyatida an’anaviylik va novatorlik masalasiga doir ayrim mulohazalar ham berilgan.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, an’ana, novator, ma’rifat, so‘fiy, pir, tasavvuf, ruh.

Annotation: In this article, the tradition of following the poetry of the mystic poet Alisher Navoi is analyzed using the example of the poetry of one of the contemporary artists, Abduvali Qutbiddin. Through the analysis of symbolic and figurative images in the poems of Abduvali Qutbiddin, the principles inherent in contemporary poetry are partially studied, and the significance of Navoi traditions in the current literary process is analyzed. At the same time, some considerations are given on the issue of traditionalism and innovation in contemporary poetry.

Keywords: Alisher Navoi, tradition, innovator, enlightenment, Sufi, saint, mysticism, spirit.

Insoniyat yasharkan, doimo o‘zi bilgan va bilmagan borliq haqiqatlarini anglashga intiladi. Qaysidir ma’noda adabiyotning ham bosh maqsadi mana shu olam va odam ma’rifati. Bu ma’rifat ummoniga ne -ne g‘avvoslar sho‘ng‘iydi va ular o‘zi anglab ulgurgan haqqoniyatlarnigina so‘zlashga qodir bo‘ladi. Faqat yeng mohir g‘avvoslarga abadiyatga daxldor haqiqatlarni anglaydilar va ular so‘zlagan ma’rifat zamonlar osha yashayveradi. Xalq tili bilan aytganda “So‘z mulkinging sultoni Hazrat Nizmomiddin Mir Alisher Navoiy” dahosi ham abadiyatga daxldor insonparvarlik g‘oyalari bilan nafaqat xalqimiz, balki butun insoniyat qalbida

yashab kelmoqda. “Yey Navoiy, ishq atvorin hifz aylay desang, Borcha ishni qo‘yubon qilsin bizim devonni hifz” deya qariyib 6 asrdan buyon bashar millatini yezgulik tariqatiga, ilohiy ishq-muhabbatga chorlagan hazrat Alisher Navoiy merosi bugungi kunda ham dunyo ahlini hayrat ummoniga g‘arq qilmoqda. Uning she‘rlaridagi irfoniy ruhiyat so‘zga aylangan kundan boshlab xalqimiz qalbida va adabiyotimizda o‘z o‘rniga ega bo‘ldi. Alisher Navoiy asarlaridagi majoz va haqiqat tasviri ijod ahli uchun tengsiz ma‘naviy ozuqa bo‘lsa, adabiyotshunoslar uchun xazinaga yetaklovchi bir yo‘l kabidir. O‘zbek adabiyoti tili bilan aytganda, Navoiy asarlarini anglamaslik hech narsani anglamaslikdir. Chunki buyuk dahoning so‘zi va irfoniy ruhiyati ijod ahli tafakkurida davrlar osha yangicha qiyofa kasb etmoqda. O‘zbek adabiyotida hech bir shoir yo‘qki, shoirlik maqomini olib Navoiyga murojaat qilmagan bo‘lsa.

Navoiyga izdoshlik an‘anasi barcha davrlarda bo‘lgani kabi hozirgi zamon she‘riyatida ham yaqqol ko‘zga tashlanadi. Tadqiqotimizda Abduvali Qutbiddin ijodida navoiyona ohanglar talqiniga doir ayrim mulohazalarni bildirishni maqsad qildik. Alisher Navoiy ijodiga xos ma‘rifiy-irfoniy g‘oyalar, tasavvufiy qarashlar, ramziy- majoziy obrazlar va timsollar qaysidir ma‘noda, Abduvali Qutbiddin she‘riyatining mazmun- mohiyatini tashkil qiladi. To‘g‘ri, shakl, janr davr va voqelikning ifodalanishi, tasvirlash predmetlari farq qiladi, ammo shoir she‘riyati bilan tanishgan kitobxon bevosita Navoiyga xos irfoniy ruhiyatni his qiladi. Abduvali Qutbiddin she‘riyati tahlilida quyidagi an‘anaviy jihatlarni ko‘rish mumkin:

Tasavvufiy- ma‘rifiy qarashlarning ifodalanishi.

Bizga ma‘lumki, Alisher Navoiyning deyarli barcha asarlarida tasavvufiy- ma‘rifiy qarashlar o‘z aksini topgan. Ma‘rifat va muhabbat yetakchi mavzu hisoblanadi. Abduvali Qutbiddin she‘riyatida ham tasavvufiy g‘oyalarni, timsollarni kuzatamiz. Albatta tasvirlash makoni va zamon, voqelikning ifodalanishi va ijodkor mahoratida anchagina farqli jihatlarni kuzatiladi. Bu ikkala shoir ijodida ham darvesh, ishq, may, xarobot, qalandar, ruh va vujud, shoh va gado, so‘fiy, jahr, zikr, tavhid, shayx, tariqat, ma‘rifat, haqiqat, dargoh, dunyo, nafs va boshqa shu kabi tasavvufiy timsollarni uchratamiz.

Allohga murojaat va munojotlarning ifodalanishi.

Abduvali Qutbiddin ham o‘z she‘rlarida “Alloh”, “Ilohiy”, “Xudo”, “Xudoyim”, “Haq”, “Valloh”, “Iloyo”, “Xudovando”, “Yo rabbano”, “Yo rab”, “Yo rabbim”, “Xudoy”, “Xudoyo” deya Yaratganga murojaat qiladi. Uning “Arzi padari buzrukvor”, “Ohang” nomli she‘rlari munojot tarzida yozilgan. “Ohang” she‘ridan olingan ushbu parchani o‘qigan kitobxon shuurida o‘z haqiqatini anglolmay qiynalayotgan, gunohlardan iztirobga tushgan chorasiz bandaning Tangriga iltijolari namoyon bo‘ladi.

Xudoyim, boshimni qayga berkitay,
Qaysi daqiqangda qanday yirtilay,
Kimga nima beray, kimdan ne tilay,

Ayyy... [A.Qutbiddin,2011:147]

Payg‘ambarlar tasviri

Adabiyotimizda payg‘ambarlar ramziy-majoziy obraz darajasiga ko‘tarilgan bo‘lib, Alisher Navoiydan tortib barcha ijod ahli bu obrazlarga murojaat qilib kelgan. Payg‘ambarlar va ular haqidagi ma‘lumotlarning asl manbaasi Qur‘oni karim bo‘lib, o‘zbek adabiyotida payg‘ambarlar haqidagi yaxlit asar Nosiruddin Rabg‘uziyning “Qisas ul anbiyo” asari hisoblanadi. Muallif asarini asosan, Qur‘oni karimga tayanib yozganligini aytib o‘tgan. O‘zbek she‘riyatida payg‘ambarlarni ramziy- majoziy obraz darajasiga ko‘tarilishi Alisher Navoiy ijodi bilan bog‘liq va bu keyingi adabiy jarayon uchun ham tayanch vazifasini o‘tab kelmoqda. Adabiyotshunos olim M. Muhiddinov: ”...tasavvuf ahli bir ovozdan komillikning oliy namunasi – komil inson timsoli deb, hazrati Muhammad rasulullohni tilga oladilar. Agar hazrati Rasululloh oliy darajadagi komillik namunasi bo‘lsa, valiyalar undan keyin turuvchilardir,”- deya ta‘kidlab o‘tadi. [M.Muhiddinov, 2022: 22] Darhaqiqat, adabiyotning maqsadi komil insonni tarbiyalash va bu yo‘lda yeng yaxshi namuna payg‘ambarlar hayotidir.

Shoir Abduvali Qutbiddin ham payg‘ambarlar tasviridan keng foydalangan. Har bir payg‘ambar obrazi o‘ziga xos ma‘no ifodalashga xizmat qiladi. Nuh, Odam, Xizr, Ayyub, Sulaymon, Yusuf va boshqa payg‘ambarlar nomlari mumtoz adabiyotga xos ramziylik asosida keltirilgan. Masalan, shon-shuhratga erishgan Yusuf, Jannatdan haydalgan Odam Ato voqealariga ishoraviy-ramziy o‘xshatishlardan foydalanadi. Shoirning “Ozodlik” dostoni Vatanimiz mustaqilligiga bag‘ishlangan madhiya bo‘lib, 1998-2004-yillar oralig‘ida yozib tugatilgan. Dostonda shoir qalbida yastanib yotgan izhorlarini shunday mohirlik bilan tasvirlaydiki, bunda qaramlikdan ezilgan, qadr-qimmatini toptalgan, qadriyatlarini oyoqosti qilingan xalq iztiroblari namoyon bo‘ladi. Shoir ozodlikni “Eng buyuk rasuldan Ozodlik” deya payg‘ambarlarga o‘xshatadi. Darhaqiqat, Alloh har bir qavmga payg‘ambar yuborib, najot yo‘liga boshlagani kabi, ozodlik ham xalqimizga yorug‘lik, najot berdi. Xuddi Iso o‘likni tiriltirgani kabi ozodlik sabab qadriyatlarimiz, dinimiz qayta tirildi. Dostonda shoir qaramlikning qora kunlaridan payg‘ambarimiz Rasuli Akramga shikoyat qiladi. Bugungi ummatning holidan so‘zlaydi, bo‘zlaydi va shafobatidan umid qiladi. Qalbidagi isyonini so‘zlarga ko‘chiradi.

Hayhot!

Janob Rasuli Akram;

“O‘ldiring qavmingiz”, - demagandingiz. [A.Qutbiddin, 2011:299]

-deya dunyo uchun bir-biri bilan dushmanga aylangan bir ummatning ahvolidan so‘zlaydi. Xarob holidan iztirobga tushadi. Keyingi misralarda bid‘at va xurofotlarga, qotilliklarga to‘lgan dunyoni malomat qiladi:

Bir qarich insonu ko‘ppak orasi

Bir qarich ingrashu hangrash orasi...[A.Qutbiddin, 2011:299]

Ushbu jumlar inson uchun ma‘rifatning naqadar muhim ekanligini ko‘rsatadi. Ma‘rifatgina insonni mavjudotlardan ustun qildi. Shu yerda Hazrat Navoiyning mashhur qit‘asini keltirish o‘rinli.

Nokas-u nojins avlodin kishi bo‘lsun debon,

Chekma mehnatkim, latif o‘lmas kasofat olami.

Kim, kuchuk birla xo‘dukka necha qilsang tarbiyat,
It bo‘lur, dog‘i eshak, bo‘lmaslar aslo odami.[A. Navoiy, Navodir ush- shabob]
So‘fiylar tasviri

Adabiyotda so‘fiy obrazi komillik yo‘liga otlangan sayyoh sifatida tasvirlanadi. Bizning diyorlarimizda ko‘plab so‘fiy valiyalar yetishib chiqqan va ularning g‘oyalari adabiyot bilan birga yashab qoldi. Abduvali Qutbiddin ham an‘anaga ko‘ra she‘rlarida so‘fiylar obraziga murojaat qilgan. Shoir o‘z ruhiyatining moddiyatga bo‘lgan isyonini tasvirlashda bevosita ushbu obrazlardan foydalangan. Shoirning “Shayx Shibliy va it borasida”, “Xalloj.Talqin”, “Armon. Jaloliddin Rumiy”, “Bahouddin Naqshbandga arz” kabi she‘rlarida islom olamining mashhur mutasavvufilariga murojaat qiladi. Abduvali Qutbiddin ham xuddi Alisher Navoiy kabi Naqshbandiylik tariqatini o‘zgacha e’tirof etadi. Uning “Bahouddin Naqshbandga arz” nomli she‘rida bu yaqqol ko‘zga tashlanadi. Shoir o‘zini ahli hollardan bo‘lishini istaydi, lekin nafsu havo to‘rt tomondan o‘rab bunga qarshilik qilayotganidan Hazrat Naqshbandga shikoyat qilib shunday deydi:

Kibrim ko‘p. Ajuzday soyamga sherik,
Nafsim qafas solgan, to‘plagan cherik,
Qandog‘ kasofatdur bo‘g‘zimda ko‘pik,
U yog‘imda xo‘tik, bu yog‘imda xo‘tik.
Xo‘jamu hazratim balogardonim,

Balodan iborat bo‘ldi jahonim. [A.Qutbiddin, 2011:133]

Shoir tariqat yo‘lidan borishni istaydi, ruh istaydi, ammo nafsi vujud bunga qarshi. Lirik qahramon moddiy dunyoni ofat-u balo deb hisoblaydi. Bu balodan qutulish uchun balogardon Naqshband kabi bir pirga muhtoj ekanligiga ishora qiladi.

Qushlar tasviri

Shoir ijodida qushlar obrazi ham ko‘p uchraydi. Qushlar ramziy- majoziy mano anglatadi. Uning she‘rlarida qaqnus, hudhud, laylak, musicha, bedana, chumchuq, haqqush, to‘rg‘ay, bulbul, semurg‘, qaldirg‘och, qumri kabi qushlar nomini ko‘rish mumkin. Afsonaviy qushlar- Qaqnus va Semurg‘ shoir ijodida ishq otashi, muhabbat o‘ti ma‘nolarini ifodalab kelgan. Shoir qushlar obrazida an‘anaviylikka ergashibgina qolmay, o‘ziga xos novatorlik yarata olgan hamdir. “Men shoir emasman, men bir firibgar” nomli she‘rida musichaning Yashinqushga aylangani tasviri beriladi. Shoir Yashinqush o‘z otashi bilan nafaqat o‘zini, balki atrofdagilarni ham kuydirib kulga aylantirishi mumkinligi, kun kelib o‘zini firibgar deb hisoblovchi shoirga haqiqatlarni kuylovchi chiltor olib kelishini uqtirmoqchi bo‘ladi. O‘shanda u haqiqiy shoir bo‘ladi. Hozircha u o‘zini so‘z o‘yinlari va qochirimlardan mohirona foydalanib, insonlarni chalg‘itishga harakat qilayotgan firibgar deb hisoblaydi. Shoir she‘rlarida qushlar obrazi ko‘pincha tana ichida makon topgan ruhga qiyoslanadi. Buni “Assalom, ey ahli qush” nomli she‘ri tahlilida ham ko‘rish mumkin. She‘rda vujud qafasiga qamalgan ruhning ozodlikka o‘z makoniga intilishi g‘oyasi ifodalangan. Tasavvufda jon-ruh umumiy tushuncha bo‘lib, vujud uning vaqtinchalik oshyoni, u doim o‘z asliyatiga qarab intiladi. Shoir ahli qush deganda tasavvuf ahlini nazarda tutmoqda. Ya‘nikim bu dunyoda moddiyatdan qutulib, ruhiy ozodlikka erishgan, Haqni topganlar ahli.

Assalom ey ahli qush,
Boshim hayol egnim tush.
Ko'krak qafasim sarob,
Olar nafasim azob.[A.Qutbiddin, 2011:163]
Aruzdan foydalanish.

Zamonaviy she'riyatda ko'pgina shoirlar aruz vazniga murojaat qilishgan. Albatta bu she'rlar mumtoz aruz qoidalari to'liq javob berolmaydi, lekin an'anaviylik asosida bugungi adabiy jarayonda shakl va mazmun jihatidan aruzga ergashish kuzatilmoqda. Abduvali Qutbiddin ijodida ham mumtoz aruz vazniga xos shakllarni uchratamiz. Uning "Erkin aruz" turkum she'rlari alohida ahamiyatga ega. Shoir ruhiyati shu qadar isyonkorki, uning so'zlarga ko'chayotgan isyoni mavjud aruz qoliplariga sig'ishi qiyin. Shuning uchun shoir asosan erkin vaznda irod qiladi. Erkin aruz turkumi ham shu sababdan paydo bo'lgandir balki. Bu turkumdagi she'rlar tahlilida shakl yangilanishlarini uchratamiz.

Umuman olganda, shaxsga sig'inish davrida adabiyotdan siqib chiqarilgan an'anaviy obrazlar bugungi adabiy jarayonda o'z o'rnini topib bormoqda. Mustaqillik davri adabiyotida an'anaviylik yetakchi tamoyilga aylanmoqda. Buni shoir Abduvali Qutbiddin ijodi misolida tahlil qilib ko'rdik. Shoir ijodida Alisher Navoiyga xos ohanglar o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Buni quyidagicha tasniflash mumkin:

Birinchidan, til va uslubga e'tibor – Qutbiddinning she'riyati uchun Navoiy asarlari ma'naviy ozuqa bo'lib xizmat qildi. Buni ramziy-majoziy obrazlar tasvirida, asar badiiyatida kuzatish mumkin. Uning she'rlari sodda, lekin ma'noli ifodalar bilan boyitilgan.

Ikkinchidan, tasavvufiy ohanglar – Navoiy singari Abduvali Qutbiddin ham tasavvufiy g'oyalarni o'z she'rlarida aks ettirgan. Uning asarlarida ishq, ma'rifat va ruhiy poklik mavzusi ko'p uchraydi.

Uchinchidan, ma'naviy va axloqiy g'oyalar – Uning she'rlarida Navoiy asarlaridagi kabi axloqiy poklik, ilm va donishmandlikni ulug'lash, insoniy fazilatlarni tarannum etish muhim o'rin tutadi.

To'rtinchidan, aruz vazniga munosabat – Abduvali Qutbiddin ham mumtoz she'riyatning an'anaviy aruz tizimiga murojaat qilgan. She'rlarida bu an'anaviy ohanglar yaqqol seziladi.

Beshinchidan, muhabbat va ishq falsafasi – Navoiy asarlarida bo'lgani kabi, Qutbiddinning she'riyatida ham ishq faqatgina dunyoviy tuyg'u emas, balki ilohiy ishq timsoli sifatida tasvirlanadi.

Xulosa qilib auyganda, shoir she'rlari bir qaraganda biz tushunadigan mantiqqa bo'ysunmaydi, o'z mantig'iga ega. Har qanday kitobxon ham bu she'rlarni bir o'qishda anglab ololmaydi. Har bandda goho har satr va jumlada to'xtashga majbur bo'ladi. O'ylashga majbur bo'ladi. Ma'naviyatini titkilay boshlaydi. Bu she'rlarni anglashga kimdir qodir bo'ladi, kimdir ojiz qoladi. Bir jihat muhimki, Abduvali Qutbiddin zamonaviy she'riyatda o'ziga xos yo'li va so'ziga ega shoirdir va uni shoir qilgan dard, u kuylagan g'oyalar, u istagan orzular bugunniki emas... boshi azaliyatga boruvchi ruhning isyoni, ruhoniyyat olamining chizgilaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduvali Qutbiddin. Bor.-Toshkent.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2011.-320 b.
3. Alisher Navoiy. Navodir ush- shabob.// To‘la asarlar to‘plami. To‘rtinchi jild. Toshkent, 2011.
4. Badiiy adabiyot va tasavvuf timsollari.–Toshkent, 2010, 198–b.
5. Istiqlol davri o‘zbek navoiyshunosligi: 30 jildlik / Alisher Navoiy; Muslihiddin Muhiddinov: Ko‘ngil hayratlari; nashrga tayyorlovchilar O. Davlatov, D. Yusupova; Alisher Navoiy nomidagi xalqaro jamoat fondi. – T.: Tamaddun, 9-jild. 2022.-304 b.
6. Najmiddin Komilov. Tasavvuf.-Toshkent.: “Movaraunnahr”, 2019.-447-b.
7. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tasavvuf haqida tasavvur.-Toshkent.: “Hilol-Nashr”, 2021.- 296 b.

Xalilova Nigora,

Samarqand davlat universiteti magistranti

ALISHER NAVOIYNING “XAZOYIN UL-MAONIY” KULLIYOTIDAGI G‘AZALLARDA BEGONA BAYTLAR POETIKASI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiy “Xazoyin ul-maoniy” devonidagi g‘azallar tahlili asosida begona bayt hodisasi poetik struktura va g‘azal kompozitsiyasidagi funksional roli nuqtai nazaridan chuqur tahlil etilgan. Maqola zamonaviy poetik analiz metodlariga tayanib, tekstologik yondashuv hamda intertekstual qarashlar asosida yozilgan. Begona baytlarning g‘azal mazmuniga kirib borish, uni to‘ldirish yoki unga qarama-qarshi badiiy ohang baxsh etishi singari holatlar tahliliy misollar orqali ochib berilgan.

Tadqiqotda Navoiy g‘azallaridagi begona baytlar Mahmud Qoshg‘ariy, Hofiz, Sa‘diy Sheroziy singari mumtoz adiblarning g‘azal uslublari bilan qiyosiy tahlil qilinadi. Maqolada begona baytlar orqali shoirning estetik qarashlari, falsafiy-didaktik g‘oyalari va individual poetik dunyoqarashi aks ettirilgani isbotlanadi. Xususan, begona baytlar yordamida g‘azal ichidagi ichki dialoglar, stilistik kontrastlar va semantik og‘ishlar namoyon bo‘lishi tahlil markazida turadi.

Mazkur maqola o‘zbek klassik poeziyasi poetik strukturasi zamonaviy adabiyotshunoslik yondashuvlari bilan o‘rganishga bag‘ishlangan bo‘lib, Navoiy asarlarining ichki qatlamlarini anglashda yangicha nazariy asos yaratadi.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, Xazoyin ul-maoniy, g‘azal, begona bayt, poetika, intertekstual tahlil, adabiy qiyoslash, badiiy yaxlitlik.

KIRISH

ALISHER NAVOIY IJODI: ADABIY TA'SIR VA POETIKA MASALALARI

Sultonmurod Olim. Murakkablik zamiridagi asl maqsad (bir g'azal sharhi).....	149
Ochilov Ergash. Alisher Navoiy va Riyoziy Samarqandiy.....	161
Шарипова Муътабар. Влияние «Чихил хадис»-а Джами на «Арбаин хадиса» Алишер Навои.....	169
Asadov Maqsud. Navoiy qit'alari: obraz, ma'no va tasvirdagi yangilanishlar.....	172
Yusupova Dilnavoz. Samarqand va ikki buyuk shoir.....	179
Sulaymonov Isroil. Alisher Navoiy ijodiga izdoshlik va ijodiy o'ziga xoslik masalasi.....	186
Hamroyeva Orzigul. Navoiy qofiyasining taqti' imkoniyatlari.....	191
G'afforova Ziyoda. Navoiyning hamd va na't qit'alari poetikasi.....	196
Muxitdinova Badea. Qutbiy ijodida Navoiy an'analari.....	206
Muhammadiyev Ahadjon, Maxsumov Maqsud, Maxmudov A'loxon. tasavvufiy talqin: Nafsning badiiy obrazi Navoiy va Muhyi she'riyatida.....	211
Muxitdinova Nazmiya. Muhammad G'oziy ijodida Alisher Navoiy uslubiga izdoshlik ko'rinishlari.....	224
Toshniyozova Dilfuza. Sayidmuhammad Xalifa Ibni Davlat ijodida Alisher Navoiy an'analari.....	228
Asrorov Akbarxon. Alisher Navoiy ijodida Husayn Boyqaro shaxsiyati	232
Ismailov Is'haqjon. Alisher Navoiy ijodining Ogahiy tarixiy-adabiy asarlari yaratilishidagi o'rni.....	237
Eshniyazova Ayimxan. Adabiyotshunoslik ilmida badiiy talqin muammosi.....	243
Qarshiyev Komil. Alisher Navoiy va Jamol Kamol ijodida adabiy ta'sir masalasi.....	250
Shomurodova Sitara. Devonchilik an'anasida Alisher Navoiy ilgari surgan talablar.....	255
Aziz Rajabiy, Xusainov Ismoil. Alisher Navoiy ijodi va maqom san'ati.....	261
Rahmonova Zarina. Alisher Navoiy ga'zallarida poetik sintaksis – anjambeman hodisasi.....	266
Jo'rayeva Husnigul. Husayn Boyqaro siymosi Alisher Navoiy talqinida.....	275
Mavlonov Ahmadjon. “Saddi Iskandariy” dostonida tibbiyotga oid terminlar tahlili.....	278
Meyliyeva Nasiba. Alisher Navoiy poetikasi: adabiy tasvir vositalari va ularning ilmiy tahlili.....	282
Quljanova To'lg'anoy. Abduvali Qutbiddin she'riyatida navoiyona ohanglar.....	286
Xalilova Nigora. Alisher Navoiyning “Xazoyin Ul-Maoniy” kulliyotidagi g'azallarda begona baytlar poetikasi.....	291
Yangiboyev Shavkat. Alisher Navoiyning tahrir ishlari.....	296
Xaydarova Dilorom. Ismoil Gasprinskiyning Alisher Navoiy ijodiga munosabati.....	300
Nazarova Xilola. Nodim Namangoniy satirik hajviyotida Navoiy ijodining	